

OLXO‘RI BIOSINOZIDA UCHRAYDIGAN ENTOMOFAGLARNING TUR TARKIBI VA UCHRASH DARAJASI

Alamuratov Rayimjon Abdimurot o‘g‘li

O‘simliklar karantini va himoyasi ITI kichik ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14906326>

Abstract. *In the years 2020-2022, in the conditions of Tashkent and Samarkand regions, the number of entomophages that reduce the population of harmful pests in plum orchards was studied. A total of 21 species, belonging to 9 groups and 9 families, were identified, and the degree of their presence in the agroecosystem of the orchards was determined.*

Key words: *Plum, biosenosis, pest entomophages, predators, parasites, gnawers.*

Аннотация. *В 2020-2022 годах в условиях Ташкентской и Самаркандской областей изучена численность энтомофагов, снижающих численность вредных вредителей в сливовых садах. Всего выявлено 21 вид, относящихся к 9 отрядам и 9 семействам, определена степень их присутствия в агроэкосистеме садов.*

Ключевые слова: *слива, биоценоз, вредители-энтомофаги, хищники, паразиты, грызуны.*

Annotatsiya. *2020-2022-yillarda Toshkent va Samarqand viloyatlari sharoitida olxo‘ri mevali bog‘larida uchrab zarar etkazayotgan zararkunandalar miqdorini kamaytirayotgan entomofaglarni 9 ta turkum, 9 ta oilaga tegishli 21 ta turi uchrashi, bog‘lar agrobisinozda uchrash darajasi aniqlandi.*

Kalit so‘zlar: *olxo‘ri, biosinoz, zararkunanda entomofag, yirtqich, parazit, kimiruvchi.*

KIRISH

O‘simliklarni biologik himoya qilish sohasidagi tadqiqotlar bugungi kunda fanning keng sohasi bo‘lib, entomofaglar va akarifaglarni ommaviy ko‘paytirish va ulardan foydalanish, tabiiy foydali hasharotlarni saqlash imkoniyatlarini baholashni o‘z ichiga oladi [4;6].

O‘simliklarni zararkunandalardan himoya qilish amaliyotida biologik usulning quyidagi sohalari, sun‘iy tarbiyalangan entomofag parazit hasharotlar va biologik preparatlardan foydalanish sohalari revojlantirilmoqda. Tabiiy biogeotsenozlarda entomofaglar faunasi xilma-xil; ular zararkunandalar sonini sezilarli darajada nazorat qilish va kamaytirish vazifasini bajaradi [1].

Entomofaglardan amaliyotda foydalanishda ikki vazifa muhim ahamiyatga ega. Birinchisi, texnik jihatdan sodda va iqtisodiy jihatdan maqbul bo‘lgan yangi ommaviy naslchilik usullarini ishlab chiqish. Ikkinchisi jonli materialni keyinchalik zarur holda ishlatish [2;9].

Olxo‘ri mevali bog‘larning biotsenozida uchrovchi tabiiy kushandalar ularning zararkunandalar sonini kamaytirishdagi ahamiyatini o‘rganish mevali bog‘larni himoya qilishning ilmiy asoslangan uyg‘unlashgan kurash tizimini ishlab chiqishda alohida muhim ahamiyatga ega.

1752 yilda Karl Linney tomonidan Coccinellidae oilasining turlari biologik nazoratda qo‘llanilishi mumkinligini aniqlagan [10]. Bu oila vakillari taxminan 68% turlari shiralar va 20%

bashqa zararkunandalarning lichinka, tuxum va yituk zotlilariga xo‘jum qiladi [8].

Olxo‘ri shirasini parazitlar va yirtqichlar Syrphidae, Coccinellidae, Lacewing kabi entomofaglar, yirtqich o‘rgimchaklari (Lycosidae) vegetatsiya davri davomida kamaytirib to‘radi. *H. pruni* zararkunandasiga entomofaglarining to‘rt turi; ya‘ni *Aphidius matricariae* Hal., *Lysiphylbus* sp. (1-parazit) va 2 turdagi *Alloxysta* spp. (2-parazit), yirtqich *Chrysoperla septempunctata* L. boshqa qayd qilingan yirtqichlar orasida eng yuqori foizga ega, parazit *A. matricariae* va yirtqich *C. septempunctata* zarar etkazganganligi aniqlangan [3].

Ro‘ziqulov va b., (2019) olgan tajriba natijalariga ko‘ra, qalqondorlar miqdorini nazorat etishda yirtqichlar va parazitlar katta rol o‘ynaydi, qalqondorlarga eng samarali yirtqichlari quyidagilardir: *Chilocorus bipustulatus* L., *Exochomus quadripustulatus* L., *Anthemus aspidioti* Nik., *Blastothrix turanica* Sug. va *Metaphycus dispar* Meced. Bu entomofaglar ikkinchi yoshdagi lichinkalarni 30% ga qadar zararlagan [7].

Esanbayev Sh, (2015), ma‘lumotlariga ko‘ra tabiiy kushandalarning zararkunandalar sonini kamaytirishdagi ahamiyati, kimyoviy ishlov berilmagan maydonlarda entomofaglarining hosilni saqlab qolishda salmoqli o‘rin tutadi [5].

Olxo‘ri mevali bog‘larida uchraydigan entomofaglarni tur tarkibi va uchrash darajasini o‘rganish uchun 2020-2022 yillar davomida Toshkent va Samarqand viloyatlarining bog‘dorchilikka ixtisoslashgan tumanlaridagi fermer xo‘jaliklarining mevali bog‘larda kuzatuvlar olib bordik.

2020-2022 yillar davomida ilk bor Toshkent va Samarqand viloyatlarining olxo‘ri bog‘larida uchraydigan entomofaglarni aniklash buyicha marshrut-kuzatuv tadqiqot ishlarini o‘tkazdik. Mevali bog‘larda qalqondorlarda uchraydigan entomofaglar aniqlash bir uchaskada tasodifiy 10 ta daraxt tanlanadi va har-bir daraxtning 10 sm uzunlikdagi 5 ta bir yillik navdasi tekshiriladi. Bu tekshirish usuli Nikolskaya, M va b., (1966) va Trjapitzin V va b., (1982) usullari yordamida amalga oshirildi [13;15].

Entomofag turlarining uchaskalarda uchrash darajasi aniqlash, Jakkar formulasidan foydalanib bajarildi [12]. Bog‘larda uchraydigan entomofaglarini yig‘ish va o‘rganish keng qo‘llaniladigan ikki xil usuldan:

-daraxtdan probirkalarga terib olingan zararkunandalarning tuxum va g‘umbaklarini laboratoriyada boqib, ulardan tekinox‘r entomofaglarni chiqarib olish;

-bevosita daraxt tanasidagi yirtqich entomofaglarni hisobga olish va yig‘ish [11;14].

Olxo‘ri daraxti zararkunandalarning mahalliy entomofaglar tur tarkibi tabiiy yirtqich va tekinox‘r turlarini aniqlash uchun, olxo‘ri mevali bog‘larda tabiiy sharoitda entomofaglar bilan zararlanish darajasini o‘rganish maqsadida alohida kuzatuv va tajribalar olib bordik.

Olxo‘ri biosenozida uchrab zararkunandalar bilan oziqlanadigan 9 ta turkum, 9 ta oilaga tegishli 21 ta tur entomofaglar uchrashi aniqlandi.

Bu entomofaglar echida ayniqsa Coccinellidae oilasidan: 7 nuqtali xonqizi, 14 nuqtali ekzoxomus, 2 nuqtali xilokorus ko‘p sonda uchradi. O‘zgaruvchan xonqizi, 19 nuqtali xonqizi, ladbird qo‘ng‘izi, 22 nuqtali xonqizi, storus qo‘ng‘izi, 2 nuqtali xonqizi va 22 nuqtali kalviya ko‘ng‘izi o‘rtacha miqdorda uchrashi aniqlandi.

Thipidae oilasidan kanaxo‘r trips, Chrysopidae oilasidan: 7 nuqtali oltinko‘z ko‘p sonda va oddiy oltinko‘z hamda Rhytoseiidae oilasidan fitoseyulyus o‘rtacha miqdorda uchrashi aniqlandi.

Syrphidae oilasidan sirfid pashshasi (*Eupeodes corollae*) ko‘p sonda *Syrphus corollae* turi, Braconidae oilasidan qiziloyoq mikrobus, Arhidiidae oilasidan pardaqaqnotli afidiid (*Aphidius matricariae* Hal), Trichogrammatidae oilasidan *trichogramma* spp va Cantharidae

oilasidan oddiy qizil askar qo‘ng‘izlari esa biotsenozda kam sonda o‘chragani aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Olxo‘ri biotsenozida zararkunandalarining tabiiy kushandalarining uchrash darajalari 2020-2022 yy.

№	O‘zbekcha nomi	Lotincha nomi	Biosenozda uchrash darajasi
<i>Coleoptera</i> turkumi <i>Coccinellidae</i> oilasi			
1.	7 nuqtali xonqizi	<i>Coccinella septempunctata</i> L	+++
	O‘zgaruvchan xonqizi	<i>Hippodamia variegata</i>	++
	19 nuqtali xonqizi	<i>Harmonia axyridis</i>	++
	Ladbirg qo‘ng‘izi	<i>Harlequin ladybird</i>	++
	2 nuqtali xilakorus	<i>Chilocorus bipustulatus</i> L	+++
	22 nuqtali xonqizi	<i>Psyllobora vigintiduo punctata</i>	++
	Stetorus qo‘ng‘izi	<i>Stethorus punctillum</i> Weise	++
	2 nuqtali xonqizi	<i>Adalia bipunctata</i> L	++
	22 nuqtali kalviya	<i>Calvia quatuordecimguttata</i>	++
	14 nuqtali ekzoxomus	<i>Exochomus quadripustulatus</i>	+++
<i>Neuroptera</i> turkumi <i>Chrysopidae</i> oilasi			
2.	Oddiy oltinko‘z	<i>Chrysopa carnea</i> Steph	++
	7 nuqtali oltinko‘z	<i>Chrysopa septempunctata</i> W.	+++
<i>Diptera</i> turkumi <i>Syrphidae</i> oilasi			
3.	Sirfid pashshasi	<i>Eupeodes corollae</i>	+++
		<i>Syrphus corollae</i>	+
<i>Hymenoptera</i> turkumi <i>Aphidiidae</i> oilasi			
4.	Pardaqaotli afidiid	<i>Aphidius matricariae</i> Hal	+
	Oddiy kokkofagus	<i>Cocophagus lycimnia</i> Walker	+
<i>Hymenoptera</i> turkumi <i>Braconidae</i> oilasi			
5.	Qozilayoq mikroodus	<i>Microdus rufipes</i>	+
<i>Hymenoptera</i> turkumi <i>Trichogrammatidae</i> oilasi			
6.	Trixogramma	<i>Trichogramma spp</i>	+
<i>Coleoptera</i> turkumi <i>Cantharidae</i> oilasi			
7.	Oddiy qizil askar qo‘ng‘izi	<i>Rhagonycha fulva</i>	+
<i>Thysanoptera</i> turkumi <i>Thripidae</i> oilasi			
8.	Kanaxo‘r trips	<i>Scolothrips acarifagus</i> Jakh	+++
<i>Parasitiformes</i> turkumi <i>Phytoseiidae</i> oilasi			
9.	Fitoseyulyus	<i>Phytoseiulus spoofi</i> Oud	++

Izoh: + kam sonda uchradi; ++ o‘rtacha miqdorda uchradi; +++ ko‘p sonda uchradi.

Hasharotlarni yig'ib olish tajriba maydonlaridan va boshqa kuzatuvdagi dalalardan butun mavsum davomida bajarildi.

Tadqiqotlarimiz davomida ma'lum bo'lishicha, Toshkent va Samarqand viloyatlari sharoitida turli oilaga mansub entomofaglar uchradi. Ular olxo'ri mevali bog'larda so'ruvchi va kemiruvchi zararkunandalar sonini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Агасьева И.С, Федоренко Е.В, Мирзоева П.К. Использование энтомоакарифагов в защите сельскохозяйственных культур от вредителей // Материалы докладов Международного симпозиума "Защита растений -проблемы и перспективы". - Кишинёв, 2012. - С. 63-65.
2. Агасьева И.С. Видовой состав и биорегуляторная активность энтомофагов в системе управления численностью вредителей картофеля (*Solanum tuberosum* L.) / И.С. Агасьева, В.Я. Исмаилов, М.В. Нефедова, Е.В. Федоренко // С.-х. биология. – 2016. – Т. 51. – № 3. – С. 401-410.
3. Витион П. Г. Биоценотическая роль природных энтомофагов в агрофитоценозах, Материалы Международной научно-практической конференции «Биологическая защита растений - основа стабилизации агроэкосистем» с молодежной стратегической сессией «Кадры, ресурсы, возможности, инновации» 20-22 сентября 2016 г. -С. 114-117.
4. Долженко, Т.В. Битоксибациллин для эффективного контроля численности фитофагов / Т.В. Долженко // Агро XXI. – 2013. – № 7-9. – С.20-22.
5. Эсанбоев Ш, Мухаммадиева М, Учаров А, Анорбаев А. Биометод в новых яблоневых садах. // Ж. Агро Илм. – Ташкент, 2015. – № 4 (36) – С. 52-56.
6. Павлюшин В.А., Вилкова Н.А., Сухорученко Г.И., Нефедова Л.И. Современные проблемы управления фитосанитарным состоянием агроэкосистем. Информационный бюллетень ВПРС МОББ. - 2017. - № 52. - С. 221-227.
7. Рўзикулов Д.Н, Элмуродова М. Карантиндаги қалқондорлар ва уларга қарши биологик кураш чоралари. Ўсимликларни ҳимоя қилишда озикқовқат ва атроф муҳит ҳавфсизлигини таъминлаш муаммолари ва истикболлари мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси, 2019 й, 345-351 бет.
8. Abdolahi R.O., Nedvěd, and J. Nozari, A key to genera of Iranian lady beetles (Coleoptera: Coccinellidae) and species of subfamilies chilocorinae, coccinellinae, epilachinae and microweiseinae, Acta Phytopathol. Entomol. Hung., 52 (2017) 219-226.
9. Agasieva I.S. The Development of the Technology for Biological Control of Vegetable Crop Pests / I.S.Agasieva, Nefedova M.V, Listopadova E.S. // The Second European Conference on Agriculture (August 18, 2014). – Vienna, Austria, 2014. – P. 3-6.
10. Biranvand A.O., Nedvěd, W. Tomaszewska, C. Canepari, J. Shakarami, L. Fekrat, M. Z. Khormizi, An annotated checklist of Microweiseinae and Sticholotidini of Iran (Coleoptera, Coccinellidae). Zoo Keys, 587 (2016) 37-48.
11. Kavallieratos N.G., Tomanović Ž., Starý P., Athanassiou C.G., Sarlis G.P., Petrović O., Niketić M., Anagnou-Veroniki M. 2004. A survey of aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) of Southeastern Europe and their aphid-plant associations // Applied Entomology and Zoology. 39: 527–563.